

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 5 | 49-58 (2018)

UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA PARA LA CONSERVACION TEXTIL. EL CASO DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO DE LA PLATA.

*An interdisciplinary view for textile conservation.
The case of the collections of La Plata Museum.*

Jorgelina Collazo*, Silvia Marcianesi**, Analía Quaranta*
y Juan Ignacio Pérez Galetta***

* Equipo Depósito 25. División Arqueología, Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Paseo del Bosque s/nº, CP 1900, La Plata
collazojor@yahoo.com.ar / analiaquaranta79@yahoo.com.ar

** Técnico Unidad de Conservación y Exhibición, Museo de La Plata. FCNyM, UNLP.
silvia_marcianesi@yahoo.com.ar

*** Equipo Depósito 25, División Arqueología, Museo de La Plata. FCNyM, UNLP.
Museo Histórico Fuerte Barragán. Municipalidad de Ensenada
juanoperez@yahoo.com.ar

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

La División Arqueología del Museo de la Plata tiene en custodia un importante acervo patrimonial cuya reunión se remonta a la época de la fundación de la institución. Entre estos materiales se encuentra la colección de textiles que, según consta en los registros históricos del Museo, suman aproximadamente 670 ejemplares de tejidos pre y post colombinos. Se estima que el conjunto textil proviene de diversas regiones del área andina meridional.

Son contados los trabajos arqueológicos realizados desde la institución que han profundizado en la temática textil, no existiendo en el Museo una línea de investigación enfocada en su estudio.

En el año 2010, en el marco del desarrollo de un plan institucional de mejora de las colecciones del Museo, se iniciaron tareas de conservación preventiva en un primer corpus de 72 textiles. Durante los trabajos se detectó daño biológico en las piezas –debilitamiento de la estructura, presencia de hongos, fecas, pupas y mudas de insectos, etc., lo que motivó una intervención sistemática de toma de muestras destinada a identificar los agentes responsables de dicho daño y a evaluar el grado de deterioro presente en los tejidos.

Tal situación generó la necesidad de articular un trabajo interdisciplinario, incorporando especialistas de diversos campos con el objetivo de mejorar el estado general de conservación de las telas y conocer más en detalle cuales fueron las problemáticas recurrentes que las afectaron. El enorme potencial de datos surgidos de este trabajo abrió novedosas líneas de investigación que permiten ir completando la historia de cada una de las piezas.

Palabras Clave: Colección, textiles, interdisciplina, biodeterioro, conservación.

ABSTRACT

Since the opening of the museum in 1884, the Archaeological Division of the Museo de la Plata has been preserving thousands of pieces collected in several countries and manufactured in a wide variety of materials. That includes a textile collection of approximately 700 pre and post-Columbian fabrics from southern Andes. In 2010, 72 textiles were subject of preventive conservation actions as part of an institutional plan to improve the museum's collections. Some of the material showed evidence of biological damage that weakened the structure of the fabric, and feces, pupae and insect moult were found contaminating its surfaces.

In order to evaluate the extension of such damage and to identify biological agents responsible for it, experts from other fields besides archaeology and preservation were incorporated to the project, and so entomologists, museologists and mycologists contributed to a detail interdisciplinary analysis. The novel data emerged from this kind of articulated analysis confirmed its potential as a tool both to research and conservation of museum materials.

Key Words: Collection, textiles, interdiscipline, biodeterioration, conservation.

INTRODUCCIÓN

Las colecciones de la División Arqueología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata están formadas por una variedad de elementos, manufacturados con diversas materias primas tales como cerámica, piedra, hueso, metal, madera y fibras vegetales y animales. El material da cuenta de las características de diferentes culturas que habitaron a lo largo y ancho del territorio nacional, así como también de países vecinos como Bolivia, Perú, Uruguay y de otros tan lejanos como India y Egipto.

Las formas de ingreso a la institución de los materiales mencionados fueron diversas, algunos fueron ingresados por donación, compra, canje o como resultado de expediciones científicas emprendidas por el propio Museo desde fines del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX (Collazo 2012). Entre los materiales que resguarda la División Arqueología se encuentra la colección de textiles andinos que, según consta en los registros históricos del Museo, suman “.... algo más de 600 ejemplares (...) de tejidos pre y post colombinos” (Raffino 2002:14), los que fueron reunidos entre finales de 1800 y los primeros años de la década de 1990. En su mayoría, estas piezas pertenecieron a coleccionistas privados cuyo nombre fue dado a cada conjunto al momento de ser inventariados y solo unos po-

cos proceden de sitios arqueológicos excavados por investigadores de la casa.

Las colecciones registradas hasta el momento son: Velasco, Muniz Barreto, Gerling, Márquez Miranda, Alberto Rex González, Cigliano, Hase/Raffino y Colección Museo de La Plata (las dos últimas sin datos de origen o referencia de año de ingreso).

Si bien solo unos pocos conjuntos poseen información sobre el sitio exacto de procedencia de cada textil –como por ejemplo los recuperados por la Expedición Gerling en San Juan Mayo, provincia de Jujuy hacia fines del siglo XIX o los hallados durante la segunda mitad del XX en el sitio Pampa Grande por Alberto Rex González- el resto carece de un origen geográfico bien identificado. Sin embargo, sus características estilísticas han permitido estimar que provienen de diversas regiones del área andina meridional, “la costa y la sierra del actual Perú, el altiplano que rodea al lago Titicaca, la Puna del extremo boreal de Argentina y meridional de Bolivia, los valles salteños de Lerma y Quebrada del Toro y el altiplano salado de San Pedro de Atacama en Chile” (Raffino 2002:16).

Las piezas que componen la colección de textiles están repartidas en los tres depósitos que pertenecen a la División Arqueología, de los cuales el denominado Depósito 25 (figura 1) es el único ubicado en la planta baja del edificio y

Figura 1. Ubicación del D25 en planta baja del Museo de La Plata.

el de mayor superficie. Dicho recinto alberga 72 tejidos del total de la colección textil, junto a las colecciones arqueológicas más antiguas de la institución. La distribución de las piezas en los depósitos no ha sido sistemática sino que, más bien, parece haber obedecido a una cuestión de manejo de los espacios de guarda disponibles hace algunas décadas.

TEXTILES DEL DEPÓSITO 25

En el año 2012 y en el marco de un proyecto mayor de puesta en valor del material alojado en el D25, se inició un trabajo de acondicionamiento de las piezas textiles presentes en el mencionado depósito. Dicho trabajo incluyó una primera instancia de diagnóstico del estado de conservación de los tejidos, el desarrollo de un trabajo de indagación orientado a obtener datos sobre su procedencia y posible funcionalidad, y la elaboración de un plan general de limpieza y reacondicionamiento.

De los 72 textiles localizados en el D25, 70 se encontraban contenidos entre dos vidrios sostenidos por un marco de madera o hierro, mientras que los dos restantes habían perdido su soporte. En su mayoría las piezas son fragmentos de textiles que han sido recortados de un tejido de mayores dimensiones; según estimamos, dicho recorte podría responder al propósito de eliminar partes mal conservadas del tejido o de subdividir una pieza grande a fin de ofrecer sus partes a una mayor cantidad de compradores –acción consistente con la intervención de vendedores de antigüedades observada en otros elementos arqueológicos.

La puesta en valor del conjunto textil del D25 permitió el desarrollo de dos aproximaciones diferentes, enfocada cada una de ellas en un aspecto particular del estado de las telas. Por un lado, la heterogeneidad de situaciones de ingreso de las colecciones al Museo –diversidad en los datos de referencia del contexto de hallazgo del material, algunas piezas bien re-

ferenciadas y otras virtualmente sin información- hizo necesaria una consulta a documentos históricos de la institución que permitiera precisar su origen y filiación cultural. Una primera revisión bibliográfica permitió advertir que son escasos los trabajos publicados que dan cuenta de la procedencia, técnicas de manufactura y materias primas con que fueron realizados los textiles existentes en la institución, así como tampoco encontramos disponibles estudios referidos a los múltiples y complejos motivos ornamentales representados en las telas o datos relativos a los pigmentos utilizados en las mismas. Cabe mencionar el trabajo realizado por Suárez y Manjarín (1998) como un antecedente significativo en el análisis general de las piezas.

Por otra parte, la tarea realizada en el D25 buscó generar un registro sistemático del estado de los materiales al momento de iniciar las tareas de conservación preventiva, buscando registrar datos referidos al deterioro observable de las piezas arqueológicas, producido por el transporte y almacenamiento- e identificar daño biológico generado por insectos, hongos, bacterias, etc. Para ello, recurrimos tanto a la lectura de bibliografía especializada en la temática como a la consulta con especialistas de otras instituciones, a fin de definir el procedimiento de intervención que mejor se ajustara a las posibilidades concretas del D25.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

El primer paso en el acondicionamiento de las piezas fue el diseño de un protocolo de intervención, desarrollado específicamente para tratar con los textiles de acuerdo a las posibilidades y disponibilidades de materiales, herramientas y tecnología con que contábamos en el depósito al momento de iniciar la actividad. Desde el comienzo de la tarea, consideramos imprescindible coordinar los esfuerzos de arqueólogos con profesionales formados en el campo de la

museología, entendiendo que la complejidad de la actividad a realizar requería de la confluencia de conocimientos disciplinares diversos. Consideramos importante destacar que hasta ese momento, no se había desarrollado en el Museo un trabajo sistemático con abordaje interdisciplinario de características semejantes al aquí propuesto.

La intervención sobre las piezas comenzó con una inspección ocular de la totalidad de los textiles, seleccionando los que serían intervenidos inicialmente. Elegimos entonces trabajar con aquellos de menor tamaño y que, a nuestro parecer, generaran menores dificultades al momento de su procesamiento, de manera de dejar los de mayor tamaño y con más deterioro visible, para una segunda etapa en que la práctica adquirida nos permitiera operar con más pericia sobre los tejidos. Asimismo, iniciar con

las piezas de menor tamaño nos permitió familiarizarnos con las dificultades implicadas en la apertura de marcos y el retiro de los vidrios, y proponer estrategias que luego pudieran ser aplicadas a los más grandes.

El protocolo construido ad-hoc para el procesamiento de las telas incluyó los siguientes pasos:

- apertura de los marcos que contenían los textiles
- inspección ocular con lupa
- remoción de fibras sueltas para determinación de materias primas a partir de prueba de combustión
- detección y extracción de muestras entomológicas
- limpieza con pincel y aspiradora con filtro (figura 2)
- rotulación de la pieza

Figura 2. Etapa de aspirado en el proceso de limpieza de uno de los textiles

- construcción de nuevo embalaje y depósito en mobiliario destinado a tal fin
- registro fotográfico-documental (en formato digital y papel) pormenorizado de todo el proceso anterior y de detalles relevantes de cada pieza (Marcianesi 2013).

La etapa de documentación resulta sumamente importante a nivel institucional, ya que permite conocer qué procedimientos se realizaron con anterioridad sobre determinado material, en qué momento y quién lo realizó, cómo se encontraba el material al momento de realizarse las intervenciones antes detalladas, etc., enriqueciendo así el corpus documental disponible para esta colección. Dicho registro es indispensable también para la individualización de las piezas arqueológicas, su puesta en valor y el desarrollo de futuras investigaciones.

APORTES DE LA ENTOMOLOGÍA

A las tareas originalmente pensadas como una actividad de conservación preventiva, enfocada en la limpieza y acondicionamiento de las telas, se sumó a posteriori un trabajo de identificación y análisis de la entomofauna recuperada de los textiles, gracias a la incorporación al equipo de profesionales de la División Entomología. Cabe mencionar que en principio los entomólogos fueron convocados para participar de la detección y control de insectos plaga del mobiliario del D25 y que el éxito obtenido en dicha instancia de trabajo motivó su inclusión en el equipo de acondicionamiento de materiales. Dicha incorporación permitió obtener un registro detallado de las especies de insectos cuyos restos habían sido hallados en asociación con los textiles; identificar en las telas el tipo de daño producido por cada especie; determinar si se trataba de agentes de biodeterioro activos y elaborar estrategias de control y prevención de su accionar en espacios de guar-

da, a fin de asegurar la conservación a largo plazo del material (Figura 3).

El deterioro más importante que ocasionan los insectos deriva de su alimentación, produciendo daño mecánico al cortar y masticar, o químicamente por acción de la saliva y otras secreciones bucales, sumándose a esto la contaminación provocada por sus excrementos y los restos de los individuos muertos. También la búsqueda de refugios genera alteraciones, ya que tal actividad produce un daño al horadar cavidades, remodelar materiales o utilizar grietas ya existentes para la reproducción y postura de huevos, para empupar y la emergencia con salida al exterior del adulto (Yela 1997), factores todos que combinados impactan negativamente en la conservación del material arqueológico, particularmente en los de origen orgánico como los textiles.

Por otra parte, el desarrollo del análisis entomológico permitió identificar en las telas del D25 restos de organismos cuya presencia puede ser relacionada con el contexto arqueológico original de las piezas, lo que brinda nuevas herramientas para futuras acciones de identificación de dichos contextos. Nuevamente, resulta interesante destacar que no hay antecedentes en la institución de estudios sistemáticos de material arqueológico de colección desde una perspectiva entomológica, lo que implica que este primer aporte abre una línea de trabajo novedosa.

El relevamiento realizado sobre el material textil permitió identificar la presencia de conocidas especies sarcosaprófagas que se alimentan de restos secos de animales (Mariani et al. 2014) tales como Dermestidae (Coleoptera) y Tineidae (Lepidoptera), mientras que otras lo hacen de restos secos animales y vegetales, ocasionando severos daños a piezas de cordelería, cueros y textiles (Mariani et al. 2013), por lo que resultan una amenaza para la conservación a largo plazo de tales colecciones, al producir alteraciones de sus propiedades físico-químicas y mecánicas y de su valor patrimonial.

Figura 3. Detalle de daño biológico y entomofauna asociada

UN CASO PARTICULAR: EL TEXTIL 60.172

Como ejemplo de lo interesante del abordaje interdisciplinario de la intervención de las piezas, vale la pena mencionar la información obtenida en el curso del acondicionamiento de la pieza 60.172 perteneciente a la Colección Muniz Barreto. Se trata de un fragmento de manto de 185 cm de largo por 56 cm de ancho, realizado en tejido doble en dos colores, marrón y crema, cuyo diseño presenta dos imágenes antropomorfas, con emanaciones serpentiformes y cabezas trofeo, cuya adscripción cultural según Raffino sería Paracas Cavernas, procedente del centro-sur de Perú (Raffino 2002).

Hasta el momento en que realizamos el retiro de vidrios y procesamiento de la pieza, la materia prima asignada a este textil era "Posiblemente algodón" (Manjarín y Suárez 2002:48). Sin embargo, al momento de realizar la prueba de

combustión (Notas del ICC 13/11) los resultados obtenidos fueron, una combustión rápida de la fibra, que se enrolló adquiriendo un aspecto negrozco, a la vez que desprendió un olor parecido al del pelo humano quemado, lo que nos llevó a proponer que se trataba en realidad de una pieza confeccionada con pelo de camélido. Asimismo, al realizar la inspección ocular, visualizamos lo que parecían ser puntos blancos que se encontraban incluidos en el entramado de la tela y que al pasar el pincel y aspirar se visualizaban con más claridad pero sin desprenderse totalmente del tejido. El análisis entomológico reveló que se trataba de liendres de piojos (figura 4), probablemente presentes en la materia prima al momento de ser confeccionado el textil, pertenecientes a especies del género *Bovicola breviceps* (Rudow 1866). Se trata de una variedad de piojos que parasita el pelo de camélidos y no el de otras especies (Cichino y Mariani, com. pers. 2014), por lo que una vez identificado pudimos descartar que se trata-

Figura 4. Detalle del textil 60.172 al momento de ser revisado con lupa binocular y microscopio digital buscando identificar restos de entomofauna

ra de organismos presentes en otro tipo de pelo, como por ejemplo cabello humano (figura 5).

Combinando los datos disponibles sobre la antigüedad del textil y su procedencia con la nueva información obtenida durante las tareas de conservación, podemos aseverar que estamos en presencia de paleoectoparásitos, que pueden tener una antigüedad de cerca de 2000 años, lo que constituye un hallazgo notable viniendo de material arqueológico de una colección almacenada en la institución hace casi 100 años.

CONSIDERACIONES FINALES

El trabajo desarrollado en el D25 por el equipo que se conformó en el curso de los últimos siete años ha obtenido resultados altamente satisfactorios en muy diversos niveles y que exceden el objetivo inicial de acondicionamiento de la colección textil. La articulación de tareas de conservación preventiva, investigación arqueológica y análisis entomológico permitió entender los tejidos como un conjunto multidimensional afectado por diversas problemáticas y susceptible de brindar información muy variada, a la vez que puso en evidencia el potencial

Figura 5. Imagen de las liendres identificadas en la pieza 60.172 (Toma con microscopio digital 200X / 2.0MP)

de un abordaje multidisciplinario de su estudio y puesta en valor.

La actividad simultánea y coordinada de profesionales de diversos campos no solo demostró que es posible el desarrollo de un lenguaje común y que cada una de las tareas se enriquece con los aportes de cada espacio disciplinar, sino que también puso en evidencia de modo muy concreto cómo dicha coordinación sirve como punto de partida al desarrollo de nuevas líneas de trabajo museológico e investigación arqueológica y entomológica, que puedan a futuro beneficiar la conservación del material de las colecciones del Museo de La Plata. Asimismo y en lo que respecta específicamente al referenciamiento de piezas para las que no se cuenta con datos precisos de procedencia, la posibilidad de identificar la presencia de ciertos insectos asociados a éstas en su contexto arqueológico original, proporciona un nuevo corpus de evidencia susceptible de ser utilizada para precisar su sitio de origen. Cabe tener en cuenta que los estudios biogeográficos orientados al estudio de los ambientes y espacios de distribución de las especies biológicas a través del tiempo- proporcionan datos concretos de distribución poblacional de organismos en tiempos pretéritos. Tal información, sumado a la proporcionada por el análisis de diseños y rasgos estilísticos presentes en las piezas textiles permitiría proponer una reconstrucción del origen geográfico y cultural de las piezas, así como estimar su antigüedad.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de la puesta en valor del patrimonio cultural que se encuentra en guarda en el Museo es generar un banco de datos de referencia que permita a investigadores y público acceder al máximo de información disponible sobre las piezas de colección, estimamos que toda estrategia que enriquezca dicho proceso y posibilite la conservación a largo plazo del material en cuestión, nos acerca a cumplir dicho objetivo.

NOTAS

Previo a esta instancia, uno de los integrantes del equipo durante noviembre del 2011, realizó pasantía sobre conservación textil, en el Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología de México, bajo la tutoría de la Dra. Laura Filloy Nadal. Así mismo, se solicitó el asesoramiento de especialistas en conservación textil del Museo Etnográfico de Buenos Aires, quienes nos orientaron en la elaboración del protocolo de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- Collazo, J. 2012. Colección arqueológica Francisco Pascasio Moreno: pasado, presente y futuro. Como conservamos nuestro patrimonio arqueológico. Tesis de grado para optar al título de Licenciada en Antropología. Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Rosario. Disponible en Naturalis <http://naturalis.fcny.unlp.edu.ar/id/20130815012237>. Agosto 2014.
- Comité Nacional de Conservación Textil. 2002. Proyecto Catastro de Patrimonio Textil Chileno. Manual de Conservación Preventiva de Textiles. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Fundación Andes. Santiago de Chile.
- Manjarín, E. y G. Suárez. 2002. Arte textil de la civilización andina (Colección Museo de la Plata). Corpus Antiquitatum Americanensium. Prólogo, Tomo 4. Academia Nacional de la Historia - Union Académique Internationale. Buenos Aires.
- Mariani, R., A. Igaréta, G. Varela, S. Gómez de Saravia y P. Guianet. 2013. Deterioro biológico en colecciones arqueológicas: Identificación de factores de riesgo. Actas de I Congreso Latinoamericano y II Congreso Nacional de Museos Universitarios. Publicación en CD Room ISBN 978-950-34-1040-0. Red de Museos, UNLP, La Plata.
- Mariani, R., R. García-Mancuso, G.L. Varela, A.M. Inda. 2014. Entomofauna of a buried body: Study of the exhumation of a human cadaver in Buenos Aires, Argentina. Forensic Science International 237: 19-26. Bethesda. USA.
- Marcianesi S. 2013. Protocolo de intervención propuesto para la conservación y puesta en valor de textiles arqueológicos almacenados en depósito. Actas de I Congreso Latinoamericano y II Congreso Nacional de Museos Universitarios. Publicación en CD

- Room. ISBN 978-950-34-1040-0. Red de Museos, UNLP. La Plata
- Notas del ICC 13/11. http://www.cncr.cl/611/articles-52344_recurso_13.pdf Acceso Mayo 2012.
- Raffino, R. 2002. Arte textil de la civilización andina (Colección Museo de la Plata). *Corpus Antiquitatum Americanensium*. Prólogo, Tomo 4. Academia Nacional de la Historia - Union Academique Internationale. Buenos Aires
- Suarez, G. y E. Manjarín. 1998. (MS) Informe presentado a la División Arqueología con detalle de textiles relevados en depósitos de la División. Inédito. Archivo Histórico de la División Arqueología. La Plata.
- Yela, J. L. Insectos causantes de daños al patrimonio histórico y cultural: caracterización, tipos de daño y métodos de lucha (Arthropoda: Insecta). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, n. 20. 1997: 111-122. Aragón, España.